

PEDAGOGICAL SCIENCES

АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ «СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР»

Тагиева Э.С.

Доктор философии по педагогике, доцент

Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта (ASAPES)

Orcid id: 0000-0002-6948-8791

AUDIOVISUAL TECHNOLOGY FOR TRAINING BUSINESS AND ACADEMIC COMMUNICATION IN RUSSIAN LANGUAGE ON THE TOPIC “SPORTS COMMENTATOR”

Tagiyeva E.

Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor

ASAPES

Orcid id: 0000-0002-6948-8791

АННОТАЦИЯ

Проблема рационального применения современных методов изучения иностранного языка явилась основанием для разработки аудиовизуального метода обучения деловой и академической коммуникации на русском языке. Вопрос о целях и задачах, методах и технологиях, формах и средствах обучения всегда имеет принципиально важное значение как для теории, так и для практики обучения. Следовательно, перед современной коммуникативной лингвистикой встаёт вопрос поиска более эффективных средств активизации коммуникации и взаимодействия в ходе иноязычного обучения. Анализ аудиовизуального метода как современной интенсивной технологии обучения иностранным языкам посвящено данное исследование. Даётся обзор типологии коммуникации, анализ аудиовизуальных средств коммуникации, выявлены функции и дидактические возможности их использования в процессе обучения и физического воспитания студентов спортивной академии. Кино, телевидение, видео относят к разряду аудиовизуальных средств массовой коммуникации. В статье показывается специфика использования аудиовизуального метода на занятиях по деловой и академической коммуникации на русском языке в спортивном вузе. Данный метод обучения русскому языку делового общения в виде определённой стратегии представлен на материале нового спортивного текста «Известный спортивный комментатор Чингиз Исмаилов». Актуальность работы определяется тем, что формирование речевой культуры спортивных специалистов (учителей, тренеров, журналистов, комментаторов) является необходимым условием их профессиональной подготовки. Представлена система упражнений к аудиовизуальному тексту по теме на дотекстовом, текстовом и посттекстовом этапах работы.

ABSTRACT

The problem of rational application of modern methods of learning a foreign language was the basis for the development of an audiovisual method of teaching business and academic communication in Russian. The question of goals and objectives, methods and technologies, forms and means of teaching is always of fundamental importance for both the theory and practice of teaching. Consequently, modern communicative linguistics is faced with the question of finding more effective means of enhancing communication and interaction during foreign language learning. This study is devoted to the analysis of the audiovisual method as a modern intensive technology for teaching foreign languages. An overview of the typology of communication, an analysis of audiovisual means of communication is given, the functions and didactic possibilities of their use in the process of training and physical education of sports academy students are identified. Cinema, television, and video are classified as audiovisual media. The article shows the specifics of using the audiovisual method in classes on business and academic communication in Russian at a sports university. This method of teaching the Russian language for business communication in the form of a specific strategy is presented on the material of the new sports text “Famous sports commentator Chingiz Ismailov.” The relevance of the work is determined by the fact that the formation of the speech culture of sports specialists (teachers, coaches, journalists, commentators) is a necessary condition for their professional training. A system of exercises for audiovisual text on the topic at the pre-text, text and post-text stages of work is presented.

Ключевые слова: аудиовизуальный метод, русский язык, аудиовизуальные средства коммуникации, формирование слухоречемоторных образов, диалогическая коммуникация, спортивный комментатор, профессиональная сфера.

Keywords: audiovisual method, Russian language, audiovisual means of communication, formation of auditory and motor images, dialogical communication, sports commentator, professional sphere.

Актуальность. Статья посвящена актуальной проблеме обучения деловой и академической коммуникации на русском языке студентов спортивной академии. Межличностная, межгрупповая, массовая коммуникация (или медиакоммуникация) охватывает современное общество: его экономику, политику, культуру и спорт; требует использования специфических средств – СМК (средства массовой коммуникации), без которых она невозможна. Слово «медиа» пришло из латинского языка, переводится как «посредник, средство». В современном понимании «медиа» – это технические средства, технические посредники. По использованию технических средств различают непосредственную коммуникацию и опосредованную или медиатизированную коммуникацию, где используются технические средства. Типы коммуникации связаны со временем: синхронная (одновременно происходящая), диахронная (осуществляемая через какое-то время). Например, прямой эфир телевидения и радио – это синхронная коммуникация. Аудитория видит, слышит передачу в момент, когда происходит событие. Чтение письма практически представляет собой диахронную коммуникацию. Следующие, интересующие нас типы коммуникации основаны на использовании органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние и вкус), называемых сенсорными каналами передачи и получения информации. Отсюда различают визуальную (зрительную), аудиальную (слуховую), аудиовизуальную коммуникацию. Аудиовизуальная коммуникация осуществляется в таких СМК, как кино, телевидение, Интернет (мультимедийные материалы). Критерий использования словесного материала приводит к различению вербальной и невербальной коммуникации. «Визуальные (жесты, мимика, взгляд, поза, положение в пространстве) и невербальные акустические компоненты коммуникации (голос, интонация) активно включаются в процесс общения» [13, с.29].

Коммуникация называется монологической (или однонаправленной), когда информация идёт в одну сторону, от выступающего к аудитории. Диалогическая коммуникация происходит в двух направлениях: сначала от одного участника к другому, а затем от второго к первому. Коммуникация состоит из информации, сообщения и понимания (или непонимания сообщения и его информации), а сам процесс информационной коммуникации требует четырех шагов: «1) привлечь внимание к информации; 2) сделать так, чтобы она была воспринята; 3) сделать так, чтобы она была правильно интерпретирована; 4) сделать так, чтобы она была сохранена в памяти для дальнейшего использования» [9, с. 205].

В современном меняющемся мире есть потребность в продуктивных, деловых специалистах, преуспевающих в профессиональной деятельности, владеющих коммуникативной компетентностью. Особенно остро в последнее время ощущается необходимость повышения эффективности обучения иностранным языкам. Знания иностранных

языков в условиях глобальной интернационализации – сегодня не только культурная, но и экономическая потребность. Быстрое и эффективное овладение иноязычным общением может быть достигнуто путем совершенствования методов обучения. Ориентация на деловую и академическую коммуникацию в преподавании иностранного языка студентам спортивной академии способствует установлению взаимосвязей курса иностранного языка и профессионально-направленного обучения, продуктивных методов и подходов в обучении иностранному языку. Поэтому изучение иностранных языков является общепризнанной необходимостью и имеет прагматическую направленность. Язык является инструментом для коммуникативного обучения по каждому из четырёх основных видов речевой деятельности: говорение (монологическая и диалогическая устная речь), аудирование, чтение, письмо. Под коммуникацией мы понимаем не только овладение видами речевой деятельности, но и умение использовать фонетические, лексические, грамматические и стилистические нормы, языковые знания в акте коммуникации. Именно аудиовизуальный метод расширяет возможности усвоения иностранного языка. К сожалению, у студентов довольно низкий уровень иноязычной подготовки, поэтому использование аудиовизуальных и компьютерных средств обучения, обладающих мощным потенциалом наглядности, научности, эмоциональности поможет практически эффективно формировать речевую деятельность. Для практической деятельности учителя иностранного языка существенное значение имеет формирование профессиональных умений и навыков использования аудиовизуальных средств. Поэтому есть необходимость специально рассмотреть роль аудиовизуального метода в обучении коммуникации на русском языке студентов спортивной академии, особое содержание обучения и организацию речевой деятельности на аудиовизуальных занятиях РКИ.

На современном этапе развития методики многими исследователями показаны преимущества аудиовизуального метода в достижении высокого уровня обучения студентов. *Методологической основой исследования* стали современные репрезентации о роли аудиовизуальных средств массовой коммуникации в жизни общества, отражённые в работах Л.Г.Парфенова, Л.В.Московкина, Е.С.Полат, Е.И.Барабановой, Ф.М.Иногамовой, И.Э.Абдрахмановой, где данный метод исследуется как инновационный при обучении иностранным языкам. Исследование эффективности дидактических и коммуникативных возможностей аудиовизуального метода современного обучения рассмотрены в работах Э.Г.Азимова, Г.Г.Городиловой, А.Н.Щукина, И.И.Прокоповой, Е.В.Ревинной, И.Соинной, Н.Петрусенко. Несмотря на большое количество работ по использованию аудио- и видео материалов на разных ступенях и этапах обучения, остается малоисследованной проблема применения аудиовизуаль-

ного метода на занятиях по деловой и академической коммуникации на русском языке в спортивных вузах.

Цель работы состоит в выявлении оптимальных условий обучения студентов специальной, профессионально-ориентированной лексики, спортивной профессии журналиста, комментатора, а также демонстрации способов наиболее полного раскрытия коммуникативных, творческих способностей студентов на базе аудиовизуального метода обучения. В соответствии с поставленной целью в статье решены *задачи* разработки 1) аудиовизуальной технологии обучения деловой и академической коммуникации студентов ASAPES, 2) эффективных методов и приёмов активизации творческой деятельности студентов при работе с аудиовизуальными средствами.

Для реализации цели исследования необходимо проанализировать сущность и содержание концептуальных понятий по проблеме настоящего исследования: аудиовизуальный метод, аудиовизуальные средства коммуникации, аудирование, восприятие, аудиовизуальный текст, иллюстративный (экранный) комментарий, лингвистический и речевой анализ, концепция обучения, языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая компетенции. В практической части исследования отобран текстовый аудиовизуальный дидактический материал, необходимый для формирования учебно-языковых коммуникативных умений, связанных с спортивно ориентированным познанием русского языка; предложены упражнения для аудиовизуальных занятий, организующие во взаимосвязи познание спорта, русского языка как феноменов культуры и стимулирующие речевую деятельность обучаемых; разработаны методические рекомендации для преподавателей РКИ, работающих на спортивных факультетах.

К методам обучения, направленным на целевое усвоение учебно-научной информации, относят совокупность приёмов, способов обучения студентов и учащихся. Интересно мнение, по которому считается, что метод гораздо шире понятия – формы. Формы учебного процесса необходимо отличать от методов уже потому, что при реализации любой формы, например, урока, лекции, семинара преподаватель может использовать различные методы раскрытия новых понятий. Так и в структуре обучения студентов иноязычной речи могут использоваться самые разнообразные методы обучения при одной и той же форме трансляции учебно-научной информации. Следует отметить, что «метод первоначально существует в сознании педагога как обобщенный проект деятельности. Такой проект реализуется на практике как процесс сопряженной деятельности преподавателя и студента. Метод выступает как совокупность конкретных действий, операций или приёмов преподавания и учения» [3, с.360].

Вопрос о классификации методов обучения в методике преподавания РКИ решается неоднозначно, что отражает существование разных точек

зрения на выбор оснований для такой классификации. Принципиальное различие между разными группами методов, отражающими особенности того или иного подхода, являются следующие: опирается ли метод на интуитивное или сознательное овладение языком; предусматривается в процессе обучения опора на родной язык учащихся, либо такая опора исключается; рекомендуется взаимосвязанное либо последовательное овладение видами речевой деятельности. Исходя из существующих в методике прямого (интуитивного), сознательного, деятельностного подходов к обучению языку, современные методы обучения можно подразделить на *прямые, сознательные, комбинированные, интенсивные*. *«Прямые методы*: натуральный, прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный, армейский. *Сознательные методы*: грамматико-переводный, сознательно-практический, сознательно-сопоставимый. *Комбинированные методы*: коммуникативный, метод чтения. *Интенсивные методы*: суггестопедический, эмоционально-смысловой, метод активизации, гипнопедия, ритмопедия, экспресс-метод, интелл-метод. Методы обучения реализуют тот или иной подход, являясь, таким образом, тактической моделью процесса обучения» [7, с.102,142].

Прямой метод – это метод обучения устной речи, моделирующий условия способа овладения иностранным языком в процессе общения с его носителями. Базируется на бихевиористской теории обучения (behavior- (англ.)- поведение), возникшей в конце XIX века (её основоположником является американский психолог Э.Торндайк). Согласно этой теории, процесс учения заключается в установлении связи между стимулами и реакциями на них и упрочения этой связи. Иностранный язык усваивается путем подражания готовым образцам, многократного повторения услышанного и воспроизведения нового материала по аналогии с изученным. Для всех вариантов прямых методов характерно следующее:

1. Главной целью обучения провозглашается овладение устной речью. Чтение и письмо рассматриваются лишь как средства обучения устной речи.

2. На уроке воссоздается языковая среда. Родной язык учащихся исключается из процесса преподавания. Процесс обучения проводится на изучаемом языке. Новая лексика семантизируется при помощи не перевода, а наглядности и толкований на изучаемом языке.

3. Содержание обучения – языковой материал, отбираемый в соответствии с тематикой устного общения.

4. Основной вид учебной деятельности – устно-речевая практика. В процессе этой практики учащиеся используют приемы подражания речи учителя и построения новых предложений по аналогии с изученными образцами. Основной вид работы – диалог с учителем и с другими студентами.

5. Происходит активизация процесса обучения за счет усиления эмоциональных моментов, удовлетворения от полученных результатов, повышения мотивации изучения языка в целом.

Применение при закреплении языковых структур звуковоспроизводящих и звукозаписывающих технических средств, которые появились в середине прошлого века, привело к внедрению нового варианта прямого метода, который назвали аудиовизуальным методом обучения иностранным языкам. Основателями этого метода являются П.Губерина и Р.Ренар. Они считали, что основой и главным средством обучения должны быть озвученные диалоги в литературно-разговорном варианте. Стандартные структуры диалогических единств должны являться основой обучения устной речи. Тренировка таких структур должна происходить, учитывая реальные ситуации, которые создаются с помощью аудиовизуальной наглядности. Аудиовизуальный метод относится к числу методов обучения с яркой коммуникационной направленностью. При определении аудиовизуального метода обучения коммуникации мы обращаемся к содержанию понятия, предложенного И.Соиной. Аудиовизуальный метод использует различные методы передачи информации – визуальный (видео, картина), акустический (аудиоматериал), устный (говорение) и письменный (тексты); включает в себя многоразовое прослушивание и проговаривание языковых структур и речевых моделей, в процессе обучения это приводит к автоматизации полученных навыков. «Аудиовизуальный метод – это метод обучения, который включает в себя многоразовое прослушивание и проговаривание языковых структур и речевых моделей, в процессе обучения это приводит к автоматизации полученных навыков. Аудиовизуальный метод обучения русскому языку как иностранному не только активизирует внимание студентов, но и способствует совершенствованию их навыков аудирования и говорения, так как зрительная опора звучащего с экрана иноязычного звукового ряда помогает более полному и точному пониманию его смысла» [10, с.2003].

Анализ научно-педагогической литературы позволил нам установить, что учебный материал намного лучше усваивается учащимися, если он предъявляется аудитивно, визуально и моторно (с интервалами для записывания услышанного) Учитывая особенности современного человека как визуала (то есть воспринимающего большую часть информации с помощью зрения) в восприятии информации, преподавание иностранного языка все больше и больше фокусируется на использовании аудиовизуальных средств коммуникации. В соответствии с распространённой классификацией А.Н.Щукина различают следующие аудиовизуальные средства обучения – (АВСО) слуховые (фонограммы), зрительные (видеограммы), зрительно-слуховые (видеофонограммы). В практике преподавания РКИ не ослабевает интерес к использованию разнообразных аудиовизуальных средств обучения: диа-, кино-, телефильмов. Рассмотрим классификацию аудиовизуальных средств трансляции учебно-научной информации Е.И.Барабановой:

– *экранные средства* (живописные картины, рисунки, фотографии, эскизы, вербальные тексты),

применяемые с целью формирования понятий, представлений студентов;

– *статические средства* (графики, таблицы, диаграммы, гистограммы), служащие для формирования абстрактных понятий студентов;

– *условно-схематические средства* (графические схемы, плакаты, вербальные модели), помогающие формировать общие представления, развивающие мышление студентов;

– *динамические средства* (учебные кинофильмы, учебное телевидение), развивающие творческое воображение студентов и оказывающие воспитательную роль и влияние на познавательную активность;

– *синтетические средства*, отличающиеся многоплановыми целевыми программами и динамическими процессами (художественные и телевизионные кинофильмы, продуктивные компьютерные обучающие программы с художественной вербализацией текстов и музыкальным сопровождением), раскрывающими динамику изучаемых явлений и отличающиеся информативно-эмоциональной насыщенностью [3, с.362].

Основными принципами аудиовизуального обучения считаются:

1. Диалоговое обучение разговорной речи.
2. Основу обучения составляет устная речь.
3. Восприятие нового языкового материала происходит на слух.
4. Восприятие языкового материала происходит на основе целостного образа слова (зрительный образ, звуки, интонация, ударение, ритм).
5. Семантизация нового языкового материала осуществляется с помощью изображения предметов, действий и контекста. Особенность последнего средства состоит в том, что контекст не вербальный, а изображается с помощью компьютерной презентации.

Итак, в учебном процессе вуза трансляция информации аудиовизуальным методом может выступать как способ организации совместной учебной деятельности преподавателя и студентов для достижения запланированных целей обучения. Данный метод обладает большим информационным ресурсом и позволяет моделировать ситуацию общения с применением профессиональной лексики и раскрытием поисково-творческой деятельности студентов. Аудиовизуальные средства активно способствуют наглядно-образному восприятию и передаче информации из сенсорной памяти (1-2 сек) в кратковременную и далее в долговременную память и помогают воспроизводить её в речевой деятельности. Поэтому аудиовизуальные средства образовательного процесса, отражая все стороны принципа наглядности, являются наиболее активным источником психологического, эстетического и интеллектуального воздействия на студентов в процессе обучения. Они выступают эффективными, если являются источником знаний, эстетическим фактором к иллюстрируемому материалу и активизацией познавательной деятельности и, если они направлены на совершенствование профессиональной подготовки студентов.

Чтобы сделать спортивное мероприятие ещё более захватывающим, существуют спортивные комментаторы. Именно эти люди делают предметную аналитику, вводят в курс дела и своим монологом формируют отношение миллионной аудитории (телеаудитории) к событию. Спортивный комментатор – это журналист, который в режиме реального времени освещает события матча, турнира и любых соревнований. Трансляция может вестись по радио, в онлайн-газете или по телевидению. Как правило, в роли комментатора выступает опытный журналист, владеющий знаниями в области, которую он комментирует. Любая журналистская деятельность может рассматриваться как конкретное проявление речевого общения между говорящим и слушающим. Комментатор должен быть непременно прекрасным рассказчиком. Спортивная журналистика – одна из форм (типов) журналистики, в рамках которой происходит сбор, обработка, хранение и передача информации о спортивных темах и событиях в средствах массовой информации. Особое внимание сосредоточено на особенностях коммуникации и составляющих её

элементах, а также на моделях коммуникации, помогающих охарактеризовать и описать спортивный комментарий как разновидность коммуникативного процесса, который происходит между спортивным комментатором и зрителем-болельщиком. Спортивный комментатор предоставляет болельщикам информацию о ходе игры. Он участвует в обсуждении спортивных мероприятий, проводит опросы среди зрителей. Люди, которые хотят стать комментаторами, должны иметь высшее образование по журналистике и работать в спортивной газете, на ТВ или на радио. Для отработки навыков нужен опыт и знания в области спорта, поэтому иногда бывшие спортсмены становятся спортивными комментаторами.

Тексты для аудирования построены на усвоенном программном языковом материале. Суть учебной работы заключается: в подборе учебного материала, подлежащего аудированию; подготовке учащихся к аудированию текста на русском языке; предъявлении текста учащимся; организации контроля понимания учащимися прослушанного аудиовизуального текста **«Спортивный комментатор Чингиз Исмаилов»**.

СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР ЧИНГИЗ ИСМАЙЛОВ

12 апреля 2020 года исполнилось 85 лет живой легенде азербайджанского футбола, вратарю «Нефтчи», прославленному спортивному комментатору, заслуженному деятелю физической культуры и спорта Чингизу Исмайлову.

Чингиз Мамед оглы Исмайлов – коренной бакинец, родился в 1935 году в многодетной семье. В семье было 9 детей, он был старшим. Когда началась война, отца забрали в армию. После войны отец работал директором типографии.

Чингиз полюбил футбол ещё в детстве. В школе №199 урок физкультуры преподавал Тофик Бахрамов, знаменитый футбольный арбитр. Знакомство с ним сыграло свою роль в спортивной биографии юноши. Вскоре тренер Т.Бахрамов устроил Чингиза в футбольную школу, где он принял участие в двух тренировочных матчах. В 1953

году Толя Банишевский, знаменитый азербайджанский футболист предложил играть вратарём в футбольной команде. В годы военной службы С.Исмайлов выступил в первенстве Баку. В 1956 году был включён в главную команду республики "Нефтяник", за которую он всё время мечтал выступать. Бакинские футболисты участвовали в международных встречах в Иране, в Судане, Эфиопии, Ираке, Индии, Афганистане и других странах.

В 1958 году в Иреване во время обеда в ресторане в еду футболистам "Нефтчи" что-то подмешали, потому что во время игры у нескольких игроков началось расстройство желудка. Однако вратарь Чингиз Исмайлов совершал головокружительные сейвы и спас команду от неминуемых голов. Весь стадион поднялся на ноги и стал аплодировать. После полученной травмы позвоночника он перестал играть в футбол, тренировал вратарей.

В 50-ые годы прошлого века получили распространение спортивные репортажи. Первыми выдающимися спортивными комментаторами были Вадим Синявский и Николай Озеров. Не случайно, что в 1962 году Ч.Исмайлов окончил факультет журналистики Бакинского государственного университета. Ещё во время учёбы в университете его спортивные статьи печатали в различных изданиях. Однажды на лекции великий азербайджанский поэт Бахтияр Вахабзаде сказал студентам: «Всем известно, что Чингиз хочет стать спортивным обозревателем. А кем хотите стать вы?» В 1969 году начинающего журналиста Ч.Исмайлова пригласили работать на телевидении редактором отдела спорта. Здесь впервые стали готовить спортивные комментарии футбольных матчей, интервью с известными тренерами, спортсменами. Около двадцати лет он посвятил профессии футбольного комментатора. Профессиональный спортивный диктор своими грамотными репортажами по радио и телевидению способствовал популяризации не только спорта и футбола, но и эффективному диалогу со зрителями.

В 1987-1994гг. работал начальником команды «Нефтчи». С 1994 по 2003 годы он был генеральным секретарем АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана). С тех пор в республике выросло число комментаторов футбольных матчей. Однако Чингиз Исмайлов был и остается лучшим азербайджанским спортивным комментатором.

Аудирование имеет тесную связь с каждым видом речевой деятельности, прежде всего с говорением. Слушание – это лишь восприятие звукового ряда, тогда как аудирование – понимание, сохранение в памяти и истолкование материала аудиально. Первым компонентом в системе механизмов аудирования является восприятие речи. Под восприятием речи понимается не простое её понимание, а способность адекватной репродукции, адекватного ответного продуцирования и адекватной эмоциональной реакции. По мнению Абдрахмановой, «аудирование может представлять как отдельный вид речевой деятельности, а также может представлять собой часть диалогического общения [1, с.71].

Именно аудирование вызывает особую трудность у обучающихся в процессе освоения иностранного языка, хотя с него и начинается освоение коммуникации.

Необходимо, чтобы студенты освоили переход от теоретических знаний к практическому использованию аудиовизуальных средств коммуникации. Перед прослушиванием текста необходимо познакомиться с новыми словами. Записывается и отрабатывается спортивная лексика, относящаяся к тексту «Известный спортивный комментатор Чингиз Исмайлов».

По мере освоения аудирования учащиеся слышат речь и прослушивают текст, содержащий незнакомые слова и грамматические явления. Очень важным фактором является характер предъявления сообщения. Чтение текста преподавателем, к голосу которого студенты привыкли, облегчает восприятие. К тому же при чтении преподаватель может жестом, мимикой, усилением голоса выделить мысль, подчеркнуть отдельные места, обратить внимание учащихся на те или иные моменты сообщения, а также замедлить темп речи и таким образом облегчить аудирование текста. Все это требует адаптации применительно к уровню языковой подготовки студентов.

Каждый участвующий в общении, используя говорение и аудирование, добивается удовлетворения своей потребности в обмене информацией, которая здесь становится мотивом всей устной коммуникативной деятельности. Слушающий должен

понять общее содержание речи в условиях неполной информации или догадаться о значении незнакомых языковых явлений, опираясь на ситуацию общения, контекст и знакомые элементы. Это требует развития у учащихся слуховой памяти, для того чтобы удерживать в процессе аудирования уже воспринятую часть высказывания. Освоение аудирования осуществляется в процессе учебной коммуникации – в упражнениях. Упражнения должны сопровождать дотекстовый (до прослушивания) этап работы с аудиофрагментом, текстовый (непосредственно во время прослушивания) и послетекстовый этапы работы.

Рассмотрим примеры упражнений перед просмотром аудиовизуального текста «Спортивный комментатор Чингиз Исмаилов», которые актуализируют знания студентов по изучаемой теме.

Задание 1. Посмотрите название текста и догадайтесь о его содержании. Обсудите в парах.

Задание 2. Заполните пропуски.

1. Валид Саваби, Чингиз Исмаилов, Айдын Алиев, Ягуб Нуриев, Фархад Абдуллаев, Ахшин Кизимов, Фикрет Адельгезалов, Мехман Мурсалов оставили неизгладимый след в истории отечественной ... публицистики.
2. Репортаж – ... о местных событиях, о событиях дня, информация (в газетах, по радио, телевидению).
3. Термин репортаж происходит от французского "reportage" и означает «...».
4. Профессиональные ... готовят интересные репортажи.
5. Настоящий футболист не может обойтись без ...
6. Деловые люди проявляют интерес к развитию ... строят...
7. Телеканал «Спорт Азербайджан» вышел в эфир первого февраля ... года.
8. Первые азербайджанское телевидение начало свою работу в ... году.

Слова для справки: футболка, сообщение, журналисты, спортивной, травм, 1956, 2009, свободные, стадионы...

Задание 3. В парах обсудите вопросы, которые вы бы хотели для себя прояснить.

Задание 4. Прочитайте слова и словосочетания из текста на русском языке:

спортивная биография Чингиза Исмаилова, знаменитый футбольный арбитр, футбольная школа, тренировочные матчи, футбольная команда «Нефтчи», вратарь, бакинские футболисты, международные товарищеские встречи, травмы позвоночника, факультет журналистики БГУ, работа на телевидении, спортивные репортажи, профессиональный спортивный комментатор. Прочитайте азербайджанские эквиваленты слов и запишите их на русском языке в той последовательности, в которой они были сказаны на азербайджанском: *başlı futbolçular, futbol məktəbi, məşhur futbol hakimi (arbitri), məşq matçları (vətənləri), qarşı, "Neftçiyun" futbol komandanı, bəyənəzəli vətəndaş gətirənləri, omurğa zədəsi, BDU-mın jurnalistika fakültəsi, televiziyada iş, idman reportajları, peşkar idman yarışçısı, Çingiz İsmayılovin idman bioqrafiyası.*

Задание 5. Догадайтесь о значении неизвестных выражений по контексту.

1. Олимпийский чемпион Игорь Пономарёв – **живая легенда** азербайджанского футбола.
2. Известный футболист Александр Мамедов – **коренной бакинец**.
3. Вратарь **выполнил** блестящие **свои** и спас команду от поражения.
4. Лучший спортивный журналист 2023 года Кирилл Хакимов **комментировал** футбольный матч на телеканале ГТГ.
5. Телеведущая спортивного канала CBS Sport Фариза Абдулла **взяла интервью** у министра молодежи и спорта Фариза Гаибава во время «Забега Победы».
6. Участники **телезадачка** активно слушают друг друга, задают вопросы и отвечают на них.

Важной задачей в связи с этим становится отработка у учащихся способности догадываться о значении неизвестных слов, опираясь на ситуационное общение, контекст или форму слова, исходя по звучанию, на аналог в родном языке или производную от знакомого слова. Кроме того, учащиеся должны научиться понимать общий смысл высказываний (текстов) при неполной информации, когда некоторая часть языковых явлений остается неизвестной или незнакомой, при опоре на понятную часть. Эта сторона освоения аудирования очень важна, так как развитая догадка при аудировании дает возможность понимать не только речь учителя, адаптированную к языковой подготовке учащихся, но и речь, приближенную к естественным условиям общения.

Задания в процессе просмотра текста направляют внимание слушающего на понимание основного содержания, на понимание с выборочным извлечением информации с целью отделить главную информацию от второстепенной, закреплять в памяти наиболее важные сведения, факты.

Задание 6. Запишите все имена собственные, звучание в тексте «Известный комментатор Чингиз Исмаилов». Употребите их в новых предложениях.

Задание 7. Подберите синонимы к словам из текста. Составьте предложения. Гол, головокружительные, неминуемые (qəfilməz), не случайно (не без причины, понятно почему – zəssəz, səbəbsiz olmağacaq (deyil), СМК (средства массовой коммуникации), диалог, ашлорировать, комментатор, взять интервью.

Слова для справки: разговор, потрясение (şəuqətli), неизбежные (qəfil), мяч, недолго, слава и лавры, масс-медиа, освещать (diqqət), брать интервью.

Задание 8. Подберите антонимы к словам из текста. Составьте предложения. Детство, старший, полюбить, знаменитый, подняться, способствовать, лучший, не случайно, грамотный.

Слова для справки: младший, разболтать, сестра, старость, неизвестный, худший, препятствовать, неграмотный, случайно.

Затем обучающимся предлагается в процессе аудирования выполнять следующие прикостные задания, которые помогают определить, насколько обучаемые поняли материал, и как они его поняли.

Задание 9. Выберите правильный вариант (или варианты) ответа на вопросы:

1. Кто был Чингиз Исмаилов?
 - a) спортивный тренер
 - b) спортивный судья
 - c) спортивный комментатор
 - d) спортивный психолог
2. Когда и в какой семье родился Ч. Исмаилов?
 - a) 1935; дружной
 - b) 1956; знатной
 - c) 1969; многодетной
 - d) 1992; интеллигентной
3. Что полюбил Чингиз в детстве?
 - a) футбол
 - b) литературу
 - c) спорт
 - d) футбол и литературу
4. Кто сыграл свою роль в спортивной судьбе юного?
 - a) Юрий Пономарёв
 - b) Искендер Джавадов
 - c) Тофик Бахрамов
 - d) Александр Мамедов
5. Куда тренер Т.Бахрамов устроил Чингиза?
 - a) спортивный вуз
 - b) футбольную школу
 - c) спортивную секцию
 - d) военную школу
6. Кто и когда предложил играть вратарём в футбольной команде?
 - a) 1953; Тали Бакинский
 - b) 1966; Ахшин Кизимов
 - c) 1956; Гурбан Гурбанов
 - d) 1958; Кабэк Туев
7. В какую главную команду республики был включён Ч.Исмаилов?
 - a) Нефтчи
 - b) Карабах
 - c) Сабах
 - d) Нефтчи
8. Кто стал командой от неминуемых голов в 1958 году?
 - a) защитник
 - b) вратарь
 - c) нападающий
 - d) полузащитник
9. Что полюбил распространяться в 50-е годы прошлого века?
 - a) спортивные игры
 - b) Олимпийские игры
 - c) спортивные репортажи
 - d) всевозможные субкультуры
10. Какой факультет окончил Ч.Исмаилов?
 - a) журналистики
 - b) тренерский
 - c) филологический
 - d) менеджмента
11. Куда прислали работать начинающего журналиста Ч.Исмаилова?
 - a) на телевидении
 - b) на радио
 - c) в школе
 - d) в федерации
12. Какой профессии он посвятил около двадцати лет?
 - a) футбольного комментатора
 - b) футбольного арбитра
 - c) футбольного тренера
 - d) футбольного журналиста
13. Какими талантами талантами должен владеть профессиональный комментатор?
 - a) дивертисментными
 - b) ораторскими
 - c) речевыми
 - d) коммуникативными
14. Кто был и остается лучшим азербайджанским спортивным комментатором?
 - a) Фикрет Адельгезалов
 - b) Чингиз Исмаилов
 - c) Котэ Махарадзе
 - d) Николай Озеров

Задание 10. Найдите соответствие:

- 1) Чингиз Исмаилов а) сыграл свою роль в спортивной судьбе юного
- 2) Тофик Бахрамов б) в ресторане в его футболистам "Нефтчи" что-то подмешали
- 3) В 1956 году был включён в) живая легенда азербайджанского футбола
- 4) В 1958 году в Превате во время обеда
- 5) в главную команду республики "Нефтчи"
- 6) После полученной травмы позвоночника он с) перестал играть в футбол, тренировал вратарей
- 7) В 1962 году Ч.Исмаилов
- 8) олимпийский факультет журналистики Бакинского государственного университета
- 9) Здесь впервые стали готовить ж) спортивные комментарии футбольных матчей.

Задание 11. Расставьте предложения по порядку в соответствии с текстом:

- 1) В школе №199 физкультуру преподавал Тофик Бахрамов, знаменитый футбольный арбитр.
- 2) В 1953 году Тали Бакинский, знаменитый азербайджанский футболист предложил играть вратарём в футбольной команде.
- 3) 12 апреля 2020 года исполнилось 85 лет вратарю «Нефтчи», прославленному спортивному комментатору Чингизу Исмаилову.
4. Чингиз Мамед оглы Исмаилов – коренной бакинец, родился в 1935 году.
5. В 1956 году был включён в главную команду республики «Нефтчи».
6. Первыми выдающимися спортивными комментаторами были Вадиб Синяевский и Николай Озеров.
7. С 1994 по 2003 годы он был генеральным секретарем АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана).
8. С тех пор в республике выросло чило комментаторов футбольных матчей.
9. Около двадцати лет он посвятил профессии футбольного комментатора.
10. Здесь впервые стали готовить спортивные комментарии футбольных матчей.

Задание 12. Заполните предложения по тексту.

1. Чингиз Мамед оглы Исмаилов – коренной бакинец, родился в ...
2. После войны он начал работать ...
3. Вскоре тренер Т.Бахрамов устроил Чингиза в ...
4. В годы военной службы С.Исмаилов выступил ...
5. В 1956 году был включён в главную команду ...
6. После полученной травмы позвоночника он ...
7. Ещё во время учебы в университете его связали ...
8. Спортивный диктор своими грамотными репортажами по радио и телевидению способствовал ...
9. С 1994 по 2003 годы он был ...
10. Чингиз Исмаилов был и остается лучшим ...

Задание 13. Отметьте, являются ли данные утверждения верными или нет. Обоснуйте ответ.

- Комментатор – должность в средствах массовой информации (на телевидении и радио), который является автором комментариев конкретной сферы событий: общественной, политической, спортивной.
 - Спортивный комментатор выступает посредником между спортивным событием и зрителем (слушателем).
 - Чингиз Исмаилов был баскетбольным комментатором.
 - Не относится к устной публицистической речи: репортаж, дискуссия, интервью, биография.

Успешная трансляция учебно-научной информации с применением аудиовизуальных средств сопровождается активным сотрудничеством преподавателя со студентами и студентов между собой. Аудиовизуальный метод позволяет не только усвоить речевые единицы, повысить произносительные и интонационные навыки и умения, но и сформировать и развивать когнитивные способности студентов, развивать широту мышления, поскольку в про-

цессе использования данного метода студенты занимаются поисково-творческой деятельностью, что способствует развитию их интеллекта. Восстанавливают логический порядок высказывания, само высказывание, выделяют основную мысль, репродуцируют самостоятельное высказывание. Завершая изучение определённой лексической темы, студенты смотрят спортивные видеофильмы, их задачей является понимание конкретной информации. В качестве примера мы выбрали

просмотр фильма «История «Нефтчи»: Чингиз Исмаилов»/ «Neftçi'nin tarixi: Çingiz İsmayılov» (<https://www.youtube.com/watch?v=L1Y5oPV4UYw&t=2s>). При использовании видео в процессе обучения достигается синтез таких выразительных возможностей, как изображение, звук, текст, музыка, шумы и пр., т. е. реализуется принцип дидактической наглядности и повышается мотивация. Использование выразительных средств (голоса диктора, музыки и т. п.) наиболее интенсивно способствует непроизвольному вниманию учащихся, содействуя таким образом непроизвольному запоминанию материала (наиболее надежному). «Для дидактики актуально, что аудиовизуальные средства коммуникации способны представить в единстве: вербально (речь) и невербально (изобразительный ряд, музыкальное и звуковое сопровождение) подключая все каналы восприятия (звуковой, зрительный, звуко-зрительный)» [9, с.170].

Для того, чтобы подготовить сознание обучаемых к восприятию фильма, преподавателю необходимо подготовить языковой материал. Мы будем смотреть не весь фильм, а заранее подготовленные нами эпизоды (видеосюжет «Çingiz İsmayılov – «

Чингиз Исмаилов больше «нефтяник», чем сам «нефтчи». Neftçi”dən böyük Neftçi”li (<https://www.youtube.com/watch?v=bRu4C2ufrtE&t=23s>), согласно изучаемой теме. Длительность используемого видеофрагмента не превышает реальные возможности урока/этапа урока (видеофрагмент должен быть не более 10-15 минут урока); ситуации видеофрагмента предоставляют интересные возможности для развития языковой, речевой, социокультурной компетенции учащихся; контекст имеет определенную степень новизны/неожиданности; текст видео сопровождается четкой инструкцией, направленной на решение конкретной и реалистичной учебной задачи, понятной студентам и оправданной всей логикой урока. Благодаря яркости, выразительности и информативной ценности воссоздаются ситуации общения. Более того, студенты ждут подобные аудиовизуальные занятия русского языка с нетерпением, им нравится как просмотр видеосюжета, так и совершенствование умения говорения, они учатся выражать своё мнение, расширяют кругозор по различной футбольной тематике.

Задание 14. Посмотрите фрагмент, затем озвучьте видеоряд.
Задание 15. Прослушайте фрагмент. Скажите, как Чингиз Исмаилов стал спортивным комментатором.
Задание 16. Прослушайте интервью с известным азербайджанским комментатором Ч.Исмаиловым. Запишите все термины, звучащие в тексте.

Особое место среди аудиовизуальных средств обучения представляет художественное, документальное и учебное кино. Оно обладает всеми дидактическими и коммуникативными возможностями средств обучения. Просмотр фильма возбуждает интерес у студентов, и происходит процесс выработки навыка аудирования, к которому подключается выработка навыка говорения, а затем навыка письма. Эмоционально-образное представление учебно-научной информации способствует формированию мотивационного отношения к применению иноязычной речи в профессиональной деятельности.

Активное вовлечение в учебный процесс средств массовой коммуникации позволяет выполнить требования коммуникативной методики «представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной действительности» [2, с.3]. Современная видеотехника позволяет широко использовать в учебном процессе информативно-познавательные телепередачи, отобранные в соответствии с уровнем знаний студентов и целями их обучения. Несмотря на быстрое и широкое распространение Интернета, телевидение не теряет своей роли главного источника информации. Динамичный, многогранный, вызывающий сильные эмоции современный спорт словно предназначен для телевизионного показа. В наши дни практически ни одно спортивное мероприятие не проходит без участия телевидения. А телепросмотры знаковых спортивных мероприятий, таких как чемпионаты мира,

Олимпийские игры, становятся явлениями массовой культуры и охватывают значительную часть населения планеты. Попадая на телеэкран, реальное спортивное событие превращается в событие медийное, видоизменяется качественно, неизбежно усваивает черты опосредующего средства массовой коммуникации. Телевидение, таким образом, выступает посредником, медиумом, который является связующим звеном между спортом и зрителем. Но при всем многообразии технических инноваций в телевидении главными остаются проблемы влияния телевидения на формирование коммуникативно развитого и гармоничного социального человека. В отличие, например, от радио, телевизионная информация доносится до зрителя в двух плоскостях: вербальной (словесной) и невербальной, зрительной. Рассмотрим особенности воздействия телевидения как средства массовой коммуникации. Телевидение – это особый вид СМК, который оказывает комплексное воздействие на все органы чувств и создает «эффект личного общения», который сближает телевизионную коммуникацию с формами межличностного общения, в результате использования телевизионными ведущими приемов диалогичности, доверительности. Сочетание языков визуальных и аудиальных образов, на которых строится телевидение, как нельзя лучше передаёт сущность спорта. Существенную роль в телевизионной медиатизации играет спортивный комментарий. Особое внимание сосредото-

чено на особенностях коммуникации и составляющих ее элементах, а также на моделях коммуникации, помогающих охарактеризовать и описать спортивный комментарий как разновидность коммуникативного процесса, который происходит между спортивным комментатором (интерпретатором) и зрителем-болельщиком. Спортивный репортаж по сути – это коммуникативный процесс, происходящий между спортивным комментатором и зрителями-болельщиками в медийном пространстве. Сегодня спортивные болельщики ведут очень активную жизнь в Интернете, активно участвуя в обмене мнениями и комментировании спортивных событий. Следует отметить, что во времена процветания интернет-технологий спортивный комментатор имеет возможность устанавливать обратную связь – общение с болельщиками посредством созданных ими сайтов, форумов, чатов, блогов,

«Твиттера», где спортивные фанаты могут оставить свои комментарии по поводу репортажей. Каждый футбольный клуб имеет свою информационную страницу в Интернете. Количество подписчиков на таких сайтах исчисляется десятками миллионов. Такая коммуникация становится более успешной, благодаря тому, что адресат выражает свою реакцию на посылаемую ему информацию, как комментатор, так и слушатели/зрители являются участниками акта коммуникации.

Послетекстовые упражнения направлены на закрепление лексико-грамматического материала урока, а также на контроль понимания прочитанного текста, анализ структуры текста, извлечение наиболее важной информации и преобразование в качестве итоговой работы с текстом.

Задание 17. В парах расскажите друг другу, что вы узнали о знаменитом спортивном комментаторе Чингизе Исмайлове.

Задание 18. Используя ключевые словосочетания (см. задание 4.) восстановите содержание текста.

Задание 19. Выразительно прочитайте советы спортивному комментатору. Что ещё он должен знать? Обсудите результаты.

1. Спортивный комментатор прежде всего должен знать и любить спорт.
2. Спортивный диктор должен быть интересным рассказчиком для зрителя.
3. Он должен отобрать самое главное из того, что происходит на соревновании.

Задание 20. Проанализируйте спортивный репортаж на телеканале «СВС Sport» по принципу «снежного кома». Согласитесь или возразите, обоснуйте свой ответ.ф

Предлагается обсуждение актуальных проблем спортивного телевидения: недостатки комментирования спортивных новостей, отсутствие интерактивности. Аудиовизуальные средства коммуникации являются хорошей базой для развития навыков диалогической речи, например, в жанре беседы или дискуссии на темы: «Лучший спортивный комментатор», «Каким должен быть современный спортивный журналист?» Каждый студент готовит небольшое сообщение. Были отмечены факторы, которые являются неприемлемыми для спортивного репортажа – это монотонность речи, частые паузы, грамматические ошибки и т. д. Для этого спортивному диктору необходимо читать литературу, записывать свою речь на диктофон и анализировать ошибки, расширять словарный запас и работать над темпом речи и интонации. Уровень спортивных знаний резко возрос, что предъявляет особые требования к комментатору: высокую подготовку и осведомленность и нестандартный подход к репортажу. Это может быть достигнуто, «во-первых, благодаря высокопрофессиональному анализу игровой и общеспортивной ситуации, во-вторых, благодаря индивидуальным данным самого комментатора: его тембру голоса, скорости речи, эмоциональности и личной мотивированности и заинтересованности происходящим, и, в-третьих, благодаря соблюдению требований корректности. Спортивный комментатор несет ответственность за информацию, которую он распространяет на многомиллионную аудиторию, что предполагает значительное культурное, информационное и этическое воздействие на слушателей [5, с.63].

Роль комментатора-адресанта в процессе коммуникации огромна: он устанавливает связь с адресатом – слушающим/зрителем, в ходе которой оказывает огромное влияние на распространение нового знания в массах, на отношение миллионов людей к происходящим в мире спорта событиям, формирует патриотический настрой, а также содействует появлению новых актуальных концептов межкультурного общения. Исходя из того, что спортивный комментатор находится в центре медийного события и его задача как медиатора реализовать информационно-коммуникативную функцию телевидения, осуществить сопровождение зрительных образов словесным наполнением в целях максимально полного отображения спортивного события, языковая игра становится эффективным инструментом в спортивном комментировании наряду с другими языковыми средствами.

Р.Л. Гутцайт были проанализированы 25 комментариев известных журналистов телекомпаний «НТВ-Плюс» В. Уткина, Ю. Розанова, А. Андронина, Т. Журавеля, К. Дементьева, Д.Губерниева к ключевым матчам европейских и мировых турниров. Одной из причин использования языковой игры в спортивном комментарии является тот факт, что комментатор – виртуальный собеседник – решает с её помощью прагматическую задачу: налаживание диалога со зрителем. Однако успешное разрешение этой ситуации возможно лишь при коммуникативном равенстве комментатора и зрителя (адресанта и адресата). Следует подчеркнуть, что у коммуникантов специализированного спортивного канала достаточно сходный фонд знаний

по предмету комментирования (футбольная тема). Телезритель, досуг которого целиком посвящен любимому виду спорта, по уровню информированности не уступает комментатору, а по ряду вопросов может превосходить его. При этом для речевой экспрессии используются диалекты, жаргонизмы, просторечия, авторские окказионализмы: «Поймал на лапу», «Мяч лег на подъём», «Пустил бабочку», «Проткнул носком», «Зарядил в штангу», «Мяч приклеен к ноге», « Выдрали мяч у соперника», «Вилья красиво заправляет мяч», «Голевой фарт». В речи Дмитрия Губерниева наблюдалось использование большого количества метафор: «Ещё раз, друзья, перцу подсыпшем»), фразеологизмов («Пробили это дно, и теперь, друзья, через тернии пошли к звёздам») и олицетворений («Бронзочка, эх, как проскользнула сейчас...»). С их помощью информация может быть передана ярко, кратко и доступно. Во всех описанных выше примерах «языковая игра выполняла аттрактивную (привлекательная) и фатическую (контактоустанавливающую) функции, ее целью являлось привлечение внимания зрителя и установление с ним непринужденного контакта» [4, с. 6]. Языковая игра без отклонения от языковой нормы демонстрирует речетворческую деятельность спортивного комментатора, его литературные пристрастия, формирует речевую индивидуальность и запоминающийся стиль комментирования. Комментатор должен готовиться к репортажу, знать принципы и методы оценки игровых эпизодов, владеть способами поддержания контактов со спортсменами, знать принципы и различия в комментировании видов спорта

Для дидактики актуально, что аудиовизуальные средства коммуникации способны представить оба феномена в единстве: вербально (речь) и невербально (изобразительный ряд, музыкальное и звуковое сопровождение) подключая все каналы восприятия (звуковой, зрительный, звуко-зрительный). Важным качеством средств аудиовизуальной культуры является их экранность. Экран создает вокруг передаваемого явления, факта некий контекст, включающий в себя визуальное, музыкальное, звуковое сопровождение. Экранный контекст способствует эмоциональному восприятию материала, помогает понять информацию, передаваемую вербально, что, безусловно, облегчает процесс изучения речи. Экранный контекст является вспомогательным фактором в семантизации понятий, даёт возможность наглядно представить коммуникативные ситуации и речевое поведение, позволяет проникнуть в менталитет, в языковую картину, освоить национально- культурную специфику языковых средств, обслуживающих общение.

В данном занятии реализовалась коммуникативная направленность обучения, темы и ситуации имели практический профессионально направленный характер. Коммуникативная направленность отразилась в последовательности обучения: слушание – говорение – чтение – письмо. Учащиеся усваивают произношение и интонирование фраз путём имитации голоса. Запоминание материала и его ав-

томатизация происходит после многократного повторения, а выход в свободную речь – в результате разыгрывания диалогов и выполнения творческих упражнений. Эффективность обучения профессиональной лексике с использованием аудиовизуального метода зависит от подготовленности преподавателя, оснащённости аудитории и комплектования группы с примерно равным языковым опытом и способностями к изучению языка.

Выводы. В результате анализа аудиовизуального метода обучения деловой и академической коммуникации студентов можно сделать следующие **выводы.** Рассмотрена целесообразность использования интенсивного аудиовизуального метода, позволяющего объединить учебную ситуацию с реальной коммуникацией. Аудиовизуальный метод является современным вариантом прямого метода обучения, когда преподаватель на занятии обращается к живой разговорной речи. Анализ эффективности применения аудиовизуальных средств на занятиях по иностранному языку позволил нам выявить, что учебный материал усваивается намного лучше, если задействовано несколько видов памяти (аудитивная, визуальная и моторная). Аудиовизуальный метод – это метод обучения языку в сжатые сроки на ограниченном лексико-грамматическом материале, характерном для разговорного стиля речи, при интенсивном использовании средств зрительной и слуховой наглядности. В связи с этим предложены разные методы и приёмы работы с аудиовизуальным текстом в соответствии с разными типами памяти и мышления. В работе представлены апробированные дидактические материалы по применению аудиовизуального метода обучения как средства совершенствования языковых и речевых навыков и умений, а также приведена система упражнений на материале актуальной темы «Спортивный комментатор». Для любителей спорта, специалистов имеет большое значение, кто и как комментирует спортивное событие. Специальный язык спортивного комментария требует особой информационной подготовки говорящего (комментатора) и слушающего (зрителя), делающий их общение возможным и понятным. Наличие фоновых знаний, языковой, профессиональной компетенции комментатора является необходимой предпосылкой для адекватного восприятия информации адресатом. Повысить мотивацию и интерес к изучению русского языка профессиональной сферы помогут интерактивные уроки. Установлено, что использование аудиовизуального метода при изучении профессиональной лексики создало дополнительную мотивацию студентам к изучению русского языка, способствовало развитию их интеллектуальных и коммуникативных способностей. Таким образом, использование аудиовизуального текста, видеозаписей, теле- и киноматериалов в практике преподавания русского языка студентам спортивной академии имеет ряд важных достоинств и позволяет:

– задействовать различные каналы восприятия: слуховой и зрительный, формировать коммуникативные навыки аудирования, говорения, чтения и письма;

– реализовать через аудиовизуальные средства коммуникации погружение обучаемых в аутентичную русскую речевую среду;

– увеличить возможности азербайджанских студентов разносторонне знакомиться с избранной специальностью, интересными репортажами, новостями национального и мирового спорта;

- знакомить студентов с лексико-фразеологическими единицами, которые существуют и появляются в русской речи и отражают динамику развития спорта;

- участвовать в деловой и академической коммуникации на русском языке.

Таким образом, результаты проведенного исследования доказывают значительную степень разнообразия аудиовизуальной технологии обучения, более глубокого и успешного усвоения иностранного языка. На уроке воспитывается личность будущего спортивного комментатора, высококвалифицированного и конкурентноспособного специалиста.

Литература

1. Məmədli С.Ə. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Dərslük. Bakı, "Zərdabi LTD" MMC, 2012, 616 səh.

2. Абдрахманова И.Э. Совершенствование русской речи иностранных студентов на основе восприятия российской аудиовизуальной культуры. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. М., 2010, 44с. <https://nauka-pedagogika.com/viewer/347089/a?#?page=1>

3. Барабанова Е.И. Классификация аудиовизуальных средств трансляции учебно- научной информации и их использование в обучении иностранным языкам. Вестник КГУ им. Н. А., № 1, 2009, с.359-362. С: DOCUME-1/F240 -1/0016 -1/2009.

4. Гутцайт Р.Л. Языковая игра в речи спортивного комментатора/ Медиаскоп, №1, 2012, с.1-10. <http://www.mediascope.ru/node/1022>

5. Занозина В.В. Спортивный комментарий как элемент акта коммуникации. Филологические науки, с.62-65 sportivnyy-kommentariy-kak element-akta-kommunikatsii.pdf

6. Иногамова Ф.М. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения иностранным языкам. Вестник науки и творчества, 2018, с.70-76.

<https://cyberleninka.ru/article/n/audiolingvalnyy-i-audiovizualnyy-metody-obucheniya-inostrannym-yazykam>

7. Московкин Л.В., Щукин А.Н. Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 2020, 552 с.

8. Прокопова И.И. Система обучения восприятию и пониманию русской речи на материале информационно-развлекательных программ интернет-телевидения (Первый сертификационный уровень). Автореферат кандидатской диссертации, 2022, 308с.

<https://www.dissercat.com/content/sistema-obucheniya-vospriyatiyu-i-ponimaniyu-russkoi-rech-na-materiale-informatsionno-razvle>

9. Ревина Е.В. Использование аудиовизуальных средств как один из способов интенсификации процесса обучения. Вестник СамГТУ. Серия: Психолого-педагогические науки, 2014, №1, том 20, с.170 – 174. 5 с.

<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-audiovizualnyh-sredstv-kak-odin-iz-sposobov-intensifikatsii-protssesa-obucheniya/viewer>

10. Соина И., Петрусенко Н. Особенности использования аудиовизуального метода в процессе совершенствования иноязычных профессионально-речевых навыков студентов. Kharkiv State Academy of Physical Culture, Ukrain Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2019. Vol. 5. No 2, Section "Languages p. 2001-2007. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-audiovizualnogo-metoda-v-protssesse-sovershenstvovaniya-inoazychnyh-professionalno-rechevyh-navykov/viewer>

11. Современные методы и технологии преподавания иностранных языков. Сборник научных статей. Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева. Чебоксары, 2019, 225 с. [Sovremnye metody i tekhnologii prepodavaniya inostrannykh yazykov.pdf](https://www.sovremnye-metody-i-tehnologii-prepodavaniya-inostrannykh-yazykov.pdf)

12. Современные образовательные технологии и тенденции в преподавании русского языка как иностранного: материалы научно-методического семинара для преподавателей и специалистов, работающих с иностранными учащимися, 26 апреля 2022 г. / Под ред. У. С. Кутяевой, Е. С. Рябцевой. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2022. 105 с.

13. Tagiyeva E.S. Speeches of the victorious leader Ilham Aliyev and military-patriotic education of youth International Scientific Symposium "The triumphant leader of the victorious people: Ilham Aliyev", dedicated to the 44-Day Patriotic War and the Victory in Karabakh. The 25th of November, 2023, Stockholm, Sweden. Proceedings Book, page 23-31.